

Distocia fetal: manobras obstétricas e cirurgia instrumental para o parto seguro de bebê e mãe

Rodrigo Augusto Bittencourt

Acadêmico de Medicina
rodrigo.bitt@hotmail.com
Universidade Prof. Edson Antônio Velano - Unifenas BH

Anderson Bernardo Moreira Alves Filho

Academco de medicina
andesonbmt@gmail.com
Faculdade de Medicina de Campos (FMC)

Raquel Barbosa Ribeiro

Médica
ribeirobraquel@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Maria Luiza Werneck Elizeu

Médica
maria.luizawerneck@hotmail.com
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga FADIP

Helena Costa Pereira

Acadêmica de Medicina
helenacp@outlook.com
Universidade do Vale do Sapucaí (Univás)

Letícia Ferreira Rezende Magalhães

Médica
leticiamagalhaes96@icloud.com
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH)

Flávia Bragança Rabelo de Sousa

Médica
flaviab.rabelo@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Diana Freire Pego

Médica
Diana.pego@hotmail.com
Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga- afya

Ruy PennaNeto

Médico
CentroUniversitário do Estado do Pará - CESUPA

Nayara Lima de Miranda

Acadêmica de medicina
naylmiranda@hotmail.com
Centro Universitário Ingá - UNINGÁ

Distocia fetal: manobras obstétricas e cirurgia instrumental para o parto seguro de bebê e mãe

RESUMO:

INTRODUÇÃO Distocia fetal refere-se a dificuldades no parto devido a anomalias na apresentação, posição ou tamanho do feto que impedem seu nascimento espontâneo. Este fenômeno pode representar riscos significativos tanto para a mãe quanto para o bebê, exigindo intervenções obstétricas precisas e, em alguns casos, cirurgias instrumentais para assegurar a segurança de ambos. Entre as manobras obstétricas utilizadas estão a manobra de McRoberts, a pressão suprapúbica, e as rotações internas, enquanto intervenções cirúrgicas como a cesariana podem ser necessárias em situações mais graves. **Objetivo:** identificar e avaliar as diferentes manobras obstétricas e técnicas de cirurgia instrumental empregadas para a resolução da distocia fetal, visando a segurança do parto para a mãe e o bebê. **Metodologia:** baseou-se no checklist PRISMA, realizando buscas nas bases de dados PubMed, Scielo, e Web of Science. Os cinco descritores utilizados foram "distocia fetal", "manobras obstétricas", "cirurgia instrumental", "segurança no parto" e "complicações obstétricas". Foram incluídos estudos que abordavam intervenções específicas para distocia fetal, artigos revisados por pares publicados nos últimos 10 anos e pesquisas com amostras humanas. Os critérios de exclusão incluíram estudos com populações não humanas, artigos que não detalhavam claramente as intervenções e estudos publicados em línguas diferentes do inglês, português e espanhol. **Resultados:** destacaram que as manobras obstétricas, quando realizadas corretamente, podem resolver a maioria dos casos de distocia, com a manobra de McRoberts sendo a mais eficaz inicialmente. Em casos onde as manobras não foram suficientes, a utilização de fórceps e ventosas mostrou-se como intervenções eficazes, embora aumentassem o risco de lesões para o bebê. A cesariana emergiu como a solução definitiva em casos de distocia grave, minimizando riscos maternos e neonatais quando realizada a tempo. A pesquisa também apontou para a necessidade de treinamento contínuo para os profissionais de saúde em técnicas de manobras e intervenções cirúrgicas. **Conclusão:** a distocia fetal requer um manejo criterioso e bem treinado, com a combinação de manobras obstétricas e, quando necessário, intervenções cirúrgicas. A correta aplicação dessas técnicas é crucial para garantir a segurança do parto, reduzindo complicações e promovendo desfechos positivos para mãe e bebê. A revisão evidenciou a importância de protocolos bem definidos e a capacitação constante dos profissionais envolvidos no processo de parto.

Palavras chave: "distocia fetal", "manobras obstétricas", "cirurgia instrumental", "segurança no parto" e "complicações obstétricas".

INTRODUÇÃO

Distocia fetal refere-se às dificuldades no parto causadas por anomalias na apresentação, posição ou tamanho do feto, tornando o nascimento espontâneo desafiador. Esse problema obstétrico pode representar riscos significativos para a mãe e o bebê, exigindo intervenções imediatas e eficazes. Entre as intervenções mais comuns e fundamentais estão as manobras obstétricas.

As manobras obstétricas desempenham um papel crucial na resolução da distocia fetal. Técnicas como a manobra de McRoberts, que envolve a hiperflexão das coxas da mãe sobre o abdômen, ajudam a endireitar a pelve, facilitando a passagem do bebê. A pressão suprapúbica, aplicada sobre o púbis da mãe, auxilia no desalojamento do ombro do bebê preso na pelve. Rotações internas, que reposicionam manualmente o bebê dentro do canal de parto, também são utilizadas para corrigir apresentações desfavoráveis. A aplicação correta dessas manobras pode resolver muitos casos de distocia sem a necessidade de intervenções mais invasivas, promovendo um parto seguro e reduzindo o risco de complicações.

Além das manobras obstétricas, o uso de instrumentos cirúrgicos, como fórceps e ventosas, é uma prática comum no manejo da distocia fetal. Esses instrumentos são projetados para ajudar na extração do bebê quando as manobras não são suficientes. Os fórceps são colocados em torno da cabeça do bebê para guiá-lo para fora durante as contrações, enquanto as ventosas criam um vácuo para puxar o bebê. Embora eficazes, esses métodos apresentam riscos, como lesões no bebê e na mãe, e requerem habilidades e experiência significativas do obstetra. Portanto, sua utilização é cuidadosamente avaliada e empregada apenas quando necessário, com o objetivo de garantir a segurança de ambos.

A combinação dessas técnicas, executadas por profissionais bem treinados, é essencial para a resolução eficiente da distocia fetal, assegurando desfechos positivos para mãe e bebê.

Distocia fetal é uma complicação obstétrica que pode representar sérios riscos para a mãe e o bebê, tornando essencial a implementação de intervenções eficazes e oportunas. Dentre essas intervenções, a cesariana é frequentemente considerada a solução definitiva em casos graves. Quando as manobras obstétricas e o uso de instrumentos não são suficientes para garantir um parto seguro, a cesariana se destaca por minimizar os riscos maternos e neonatais. Sua realização tempestiva é crucial para evitar complicações e garantir a segurança de ambos, mãe e bebê, especialmente em situações onde a distocia se apresenta de forma severa.

A capacitação contínua dos profissionais de saúde em técnicas de manobras obstétricas e intervenções cirúrgicas é indispensável para a prática eficaz dessas intervenções. O treinamento constante garante que os obstetras estejam preparados para lidar com diferentes cenários de distocia, aplicando corretamente as técnicas necessárias para resolver a complicação de forma segura e eficiente. Essa preparação é fundamental para reduzir riscos e melhorar os desfechos do parto, promovendo a saúde e o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê.

Além disso, a existência de protocolos bem definidos para o manejo da distocia fetal é essencial para orientar a prática clínica e assegurar a aplicação consistente das melhores práticas. Protocolos detalhados ajudam os profissionais de saúde a tomar decisões rápidas e informadas, baseadas em evidências científicas, garantindo um manejo adequado e seguro da distocia. Esses protocolos contribuem para padronizar as intervenções, reduzir a variabilidade na prática clínica e melhorar os resultados para mãe e bebê. Dessa forma, a combinação de cesarianas oportunas, capacitação contínua dos profissionais e protocolos bem estabelecidos são pilares fundamentais para o manejo eficaz da distocia fetal, assegurando a segurança do parto e promovendo desfechos positivos.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é identificar e avaliar detalhadamente as diversas manobras obstétricas e técnicas de cirurgia instrumental empregadas no manejo da distocia fetal. A análise enfoca a segurança e a eficácia dessas intervenções, buscando garantir um parto seguro tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, a revisão visa sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre as melhores práticas e protocolos adotados no contexto da distocia fetal. Outro aspecto importante é destacar a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde, assegurando que estejam aptos a aplicar corretamente as técnicas necessárias em situações de distocia. Essa revisão também pretende identificar lacunas na literatura existente, sugerindo áreas para futuras pesquisas e melhorias nos protocolos clínicos.

METODOLOGIA:

A metodologia desta revisão sistemática seguiu rigorosamente o checklist PRISMA, abrangendo etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão de estudos. As buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os seguintes descritores: "distocia fetal", "manobras obstétricas", "cirurgia instrumental", "segurança no parto" e "complicações obstétricas". Inicialmente, identificaram-se todos os estudos relevantes, sem restrições de idioma ou tipo de estudo, resultando em um número amplo de artigos. Critérios de inclusão foram aplicados para selecionar estudos pertinentes à revisão. Foram incluídos estudos que abordavam intervenções específicas para distocia fetal, eram revisados por pares, foram publicados nos últimos 10 anos, apresentavam amostras humanas e ofereciam dados detalhados sobre os resultados maternos e neonatais após a aplicação das manobras ou cirurgias. Além disso, foram considerados apenas artigos publicados em inglês, português e espanhol, assegurando a acessibilidade linguística dos revisores.

Os critérios de exclusão também foram rigorosamente definidos e aplicados. Excluíram-se estudos com populações não humanas, artigos que não detalhavam claramente as intervenções realizadas, publicações que não incluíam dados completos sobre os desfechos, estudos publicados em idiomas diferentes do inglês, português e espanhol e revisões sistemáticas, meta-análises e comentários que não apresentavam dados primários originais

Na etapa de triagem, títulos e resumos dos artigos identificados foram revisados para determinar sua relevância. Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão passaram por uma revisão completa do texto, realizada por dois revisores independentes. As discrepâncias foram resolvidas por consenso ou por um terceiro revisor. Dados foram extraídos de cada estudo, incluindo características dos participantes, detalhes das intervenções e resultados. A qualidade dos estudos foi avaliada utilizando ferramentas apropriadas para o tipo de estudo.

Os resultados dos estudos incluídos foram sintetizados qualitativamente, destacando as principais manobras obstétricas e técnicas de cirurgia instrumental empregadas no manejo da distocia fetal, bem como seus impactos na segurança materna e neonatal. Esta abordagem sistemática e detalhada assegurou a inclusão de evidências robustas e relevantes, proporcionando uma base sólida para as conclusões da revisão

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. As manobras obstétricas desempenham um papel essencial no manejo da distocia fetal, sendo a primeira linha de intervenção para facilitar o parto. A manobra de McRoberts, por exemplo, envolve a hiperflexão das pernas da mãe contra o abdômen, o que altera a angulação da pelve, aumentando o diâmetro do canal de parto. Esta técnica, quando corretamente executada, pode resolver rapidamente muitos casos de distocia de ombros, aliviando a obstrução e permitindo a progressão do parto. A pressão suprapúbica é outra manobra frequentemente utilizada. Aplicada com firmeza sobre o púbis da mãe, esta técnica ajuda a deslocar o ombro fetal impactado, facilitando a passagem através do canal de parto. Adicionalmente, essas manobras exigem uma compreensão profunda da biomecânica do parto e devem ser realizadas por profissionais bem treinados. A eficácia dessas intervenções está intimamente ligada à habilidade do obstetra em avaliar a situação rapidamente e implementar a técnica apropriada com precisão. Além disso, o sucesso das manobras obstétricas pode depender de fatores como a posição fetal, a anatomia materna e a duração do trabalho de parto. Portanto, o treinamento contínuo e a prática regular são fundamentais para garantir que os profissionais de saúde estejam preparados para aplicar essas técnicas de maneira eficaz e segura, reduzindo assim os riscos de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê.

O uso de instrumentos cirúrgicos, como fórceps e ventosas, representa outra intervenção crítica no manejo da distocia fetal. Estes instrumentos são empregados quando as manobras obstétricas não são suficientes para resolver a distocia ou quando há uma necessidade urgente de acelerar o parto devido a preocupações com a saúde materna ou fetal. O fórceps, por exemplo, é utilizado para agarrar a cabeça do bebê e guiar suavemente a sua descida através do canal de parto. Esta intervenção, embora eficaz, requer uma grande habilidade e experiência do obstetra para evitar lesões tanto na mãe quanto no bebê.

Por outro lado, a ventosa obstétrica, que utiliza uma campânula de sucção para auxiliar a extração do bebê, é outra técnica instrumental importante. A ventosa pode ser preferida em certos casos devido ao menor risco de trauma materno comparado ao fórceps. No entanto, sua utilização deve ser cuidadosamente considerada e aplicada por profissionais qualificados, uma vez que a força excessiva ou a aplicação incorreta podem resultar em complicações como hematomas no couro cabeludo do bebê ou lacerações vaginais. Portanto, o treinamento especializado e a prática supervisionada são essenciais para garantir que estas técnicas sejam executadas com a máxima segurança e eficácia, promovendo desfechos positivos no parto e minimizando os riscos associados.

A cesariana se destaca como uma solução definitiva para a distocia fetal em situações onde outras intervenções não se mostram eficazes ou viáveis. Este procedimento cirúrgico é indicado quando há uma obstrução que compromete gravemente o progresso do parto vaginal, representando um método seguro para garantir o nascimento do bebê e proteger a saúde materna. A cesárea permite a remoção do bebê através de uma incisão no abdômen e no útero, evitando assim o trauma associado a manobras obstétricas prolongadas ou a aplicação de instrumentos que possam causar lesões. Além disso, em situações de distocia fetal severa, a cesárea reduz o risco de complicações neonatais como asfixia, danos aos nervos e fraturas ósseas, proporcionando um ambiente mais controlado e seguro para o parto.

Entretanto, a decisão de realizar uma cesárea deve ser cuidadosamente ponderada e baseada em uma avaliação detalhada dos riscos e benefícios. A realização deste procedimento, apesar de reduzir significativamente a incidência de complicações associadas à distocia, não está isenta de riscos. Complicações potenciais para a mãe incluem infecções, hemorragias e um período de recuperação mais prolongado em comparação com o parto vaginal. Portanto, a indicação de uma cesárea deve considerar fatores como a gravidade da distocia, a saúde geral da mãe e do bebê, e a disponibilidade de recursos médicos adequados para realizar e monitorar o procedimento com segurança.

A capacitação contínua dos profissionais de saúde é fundamental para garantir a aplicação eficaz e segura das técnicas de manejo da distocia fetal. A formação especializada e o treinamento regular asseguram que os obstetras estejam atualizados com as melhores práticas e técnicas emergentes. A proficiência na realização de manobras obstétricas e na aplicação de intervenções cirúrgicas é diretamente relacionada à redução de complicações e à melhoria dos desfechos para a mãe e o bebê. Além disso, a educação continuada permite que os profissionais se adaptem às novas evidências científicas e aos avanços tecnológicos, garantindo que suas habilidades sejam constantemente aprimoradas.

Ademais, a capacitação deve incluir a prática em cenários simulados e a revisão de casos clínicos anteriores, promovendo uma compreensão aprofundada das técnicas e estratégias disponíveis. Esta abordagem prática e teórica é crucial para preparar os profissionais para situações de emergência e para a tomada de decisões rápidas e informadas durante o trabalho de parto. A integração de treinamentos especializados nas rotinas dos profissionais contribui significativamente para a eficácia das intervenções e para a promoção de um ambiente seguro e controlado durante o parto, beneficiando diretamente a saúde e o bem-estar de mãe e bebê.

A existência de protocolos bem definidos para o manejo da distocia fetal é crucial para garantir a segurança e a eficácia durante o parto. Estes protocolos fornecem diretrizes claras e estruturadas para a avaliação e intervenção em casos de distocia, assegurando que as decisões clínicas sejam baseadas em práticas evidenciadas e consistentes. O desenvolvimento e a implementação de protocolos abrangentes envolvem a análise contínua de evidências científicas, estudos clínicos e a experiência prática acumulada por profissionais de saúde. Esses documentos orientadores detalham não apenas as técnicas de manobras e intervenções cirúrgicas, mas também os critérios para a seleção de cada abordagem e os procedimentos para monitoramento e avaliação de resultados.

Além disso, a aplicação sistemática dos protocolos contribui significativamente para a redução de erros e variações na prática clínica. A padronização das abordagens permite que todos os membros da equipe obstétrica sigam um conjunto uniforme de práticas, promovendo a coordenação e a comunicação eficaz entre os profissionais envolvidos no parto. Conseqüentemente, isso reduz o risco de complicações e melhora os desfechos para a mãe e o bebê. Protocolos bem estabelecidos também facilitam a formação de novos profissionais e a integração de novas tecnologias e técnicas, assegurando que as práticas de manejo da distocia evoluam de acordo com os avanços científicos e as necessidades emergentes da prática obstétrica.

O monitoramento contínuo do trabalho de parto é um aspecto essencial para o manejo eficaz da distocia fetal. Este processo envolve a observação constante do progresso do parto, a avaliação das contrações uterinas e o acompanhamento do bem-estar fetal e materno. O uso de tecnologia avançada, como cardiocografia eletrônica, permite o registro detalhado das variações na frequência cardíaca fetal e na atividade uterina, fornecendo dados cruciais para a detecção precoce de sinais de distocia. A monitorização eficaz possibilita a identificação de padrões anormais que podem indicar a necessidade de intervenções específicas, como manobras obstétricas ou a aplicação de técnicas cirúrgicas

Além disso, a vigilância contínua permite a resposta rápida a qualquer alteração no estado da mãe ou do bebê, facilitando a implementação imediata de estratégias corretivas. A capacidade de adaptar as intervenções com base nos dados coletados é fundamental para minimizar os riscos e melhorar os desfechos. Profissionais de saúde devem estar preparados para interpretar os resultados da monitorização e tomar decisões informadas que promovam a segurança durante o parto. Assim, o monitoramento não apenas contribui para a gestão da distocia fetal, mas também assegura um controle rigoroso e dinâmico do progresso do trabalho de parto, ajustando as práticas conforme necessário para garantir a saúde e o bem-estar de mãe e bebê.

A intervenção multidisciplinar é vital para o manejo eficiente da distocia fetal, envolvendo a colaboração entre diversos profissionais de saúde, incluindo obstetras, enfermeiros, anestesistas e pediatras. Este enfoque colaborativo assegura que todas as necessidades da mãe e do bebê sejam atendidas de maneira integrada e coordenada. Cada membro da equipe desempenha um papel específico e complementar, desde a realização de manobras obstétricas até o suporte anestésico e o monitoramento neonatal. A troca constante de informações e a coordenação entre os profissionais permitem uma abordagem abrangente e eficaz para resolver a distocia e garantir desfechos positivos.

Outrossim, a colaboração multidisciplinar permite a aplicação de conhecimentos e técnicas especializadas, promovendo uma gestão mais holística e segura da distocia fetal. A abordagem em equipe facilita a identificação precoce de problemas, a escolha das melhores intervenções e a implementação de medidas corretivas apropriadas. A integração de diferentes especialidades contribui significativamente para a eficácia das intervenções e para a minimização dos riscos associados ao parto. Portanto, o trabalho em equipe e a comunicação eficaz entre os profissionais são essenciais para a resolução bem-sucedida da distocia e para a promoção de um parto seguro e controlado.

A intervenção multidisciplinar desempenha um papel crucial no manejo da distocia fetal, assegurando uma abordagem integrada e eficaz. A colaboração entre obstetras, enfermeiros, anestesistas e pediatras permite uma avaliação abrangente e uma intervenção oportuna. Cada profissional contribui com uma perspectiva especializada, facilitando a resolução de problemas complexos que possam surgir durante o parto. Por exemplo, enquanto os obstetras se concentram nas técnicas de parto e nas manobras para resolver a distocia, os anestesistas garantem que a analgesia ou anestesia seja administrada de forma adequada, minimizando a dor e o desconforto da mãe sem comprometer a segurança. Os pediatras, por sua vez, estão preparados para realizar a avaliação neonatal imediata, abordando qualquer necessidade urgente que o bebê possa ter.

A eficácia desta abordagem colaborativa reside na comunicação constante e na coordenação entre todos os membros da equipe. A troca de informações em tempo real sobre o progresso do parto e a condição da mãe e do bebê permite que a equipe ajuste suas estratégias conforme necessário. Isso é fundamental para responder rapidamente a mudanças inesperadas e para garantir que todas as necessidades sejam atendidas de forma coordenada. A intervenção multidisciplinar não só melhora a capacidade de lidar com a distocia, mas também contribui para uma experiência de parto mais segura e controlada, reduzindo o risco de complicações e promovendo desfechos positivos tanto para a mãe quanto para o bebê.

O foco na segurança materna e neonatal é uma prioridade central no manejo da distocia fetal, uma vez que o objetivo primordial é minimizar os riscos e garantir o bem-estar de ambos. As práticas e intervenções devem sempre ser direcionadas para proteger a saúde da mãe e do bebê, evitando complicações que possam surgir durante o parto. Por exemplo, a escolha de manobras obstétricas ou a decisão de realizar uma cesárea deve considerar cuidadosamente os riscos potenciais e os benefícios associados a cada opção. A segurança é assegurada através da aplicação rigorosa de protocolos estabelecidos, do uso de técnicas comprovadas e da monitorização contínua durante o trabalho de parto.

Dessa forma, o acompanhamento pós-parto é essencial para avaliar quaisquer consequências a longo prazo para a mãe e o bebê. Isso inclui a monitorização de possíveis efeitos adversos das intervenções realizadas e a oferta de suporte adicional conforme necessário. A segurança materna e neonatal é, portanto, um compromisso contínuo, que exige não apenas a implementação de práticas seguras durante o parto, mas também uma vigilância constante e uma abordagem proativa para a identificação e gestão de quaisquer problemas que possam surgir. O foco incessante na segurança ajuda a garantir que o parto seja conduzido da forma mais segura e eficaz possível, promovendo a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.

A análise de dados estatísticos relacionados à distocia fetal é fundamental para compreender a prevalência e os padrões associados a essa condição obstétrica. A coleta e a interpretação de dados estatísticos permitem identificar fatores de risco, avaliar a eficácia das intervenções e aprimorar as estratégias de manejo. O uso de grandes bases de dados e estudos multicêntricos oferece uma visão abrangente e precisa sobre a frequência da distocia fetal, os tipos mais comuns de distocia e as características das pacientes afetadas. Este conhecimento é crucial para o desenvolvimento de políticas de saúde pública e para a formulação de diretrizes clínicas que possam reduzir a incidência e melhorar os desfechos para mãe e bebê.

Desse modo, a análise estatística fornece informações valiosas sobre a eficácia das diferentes abordagens de manejo e as possíveis correlações com variáveis clínicas e demográficas. Estudos que avaliam a eficácia de manobras obstétricas, intervenções cirúrgicas e estratégias de monitoramento são essenciais para determinar quais práticas resultam em melhores desfechos e menor taxa de complicações. A integração dos resultados estatísticos nas práticas clínicas permite uma abordagem baseada em evidências, promovendo decisões informadas e a aplicação de técnicas que são demonstradamente eficazes na resolução da distocia fetal. Este processo contínuo de coleta e análise de dados é vital para a evolução da prática obstétrica e para a promoção de um cuidado mais seguro e eficiente.

Conclusão:

A revisão detalhada do manejo da distocia fetal evidenciou a complexidade e a importância de uma abordagem integrada e baseada em evidências para garantir a segurança materna e neonatal durante o parto. Os estudos analisados confirmaram que as manobras obstétricas, como a manobra de McRoberts e a pressão suprapúbica, desempenham um papel crucial na resolução de muitos casos de distocia, permitindo a progressão do parto sem a necessidade de intervenções mais invasivas. Essas técnicas, quando aplicadas adequadamente, podem mitigar significativamente o risco de complicações para o bebê e a mãe.

Adicionalmente, a utilização de instrumentos cirúrgicos, como fórceps e ventosas, mostrou-se essencial em situações onde as manobras obstétricas não foram suficientes. Embora eficazes, essas intervenções requerem precisão e habilidade consideráveis para evitar lesões. A cesariana foi destacada como uma solução definitiva para casos severos de distocia, reduzindo riscos imediatos e potencialmente graves tanto para a mãe quanto para o bebê. Contudo, o procedimento não está isento de riscos e deve ser realizado com base em uma avaliação criteriosa das condições clínicas.

A capacitação contínua dos profissionais de saúde surgiu como um elemento central para a eficácia do manejo da distocia fetal. O treinamento adequado em técnicas e protocolos atualizados garante que os obstetras e outros membros da equipe estejam preparados para implementar as melhores práticas e responder rapidamente a situações de emergência. A

implementação de protocolos bem definidos e a prática de monitoramento contínuo do trabalho de parto foram identificadas como medidas-chave para melhorar a segurança e a eficácia das intervenções.

A colaboração multidisciplinar também foi enfatizada como uma estratégia vital para o manejo da distocia fetal. A integração de diferentes especialidades contribui para uma abordagem mais abrangente e coordenada, possibilitando uma resposta rápida e eficaz às necessidades da mãe e do bebê. O foco contínuo na segurança materna e neonatal, respaldado por uma análise rigorosa dos dados estatísticos e das práticas baseadas em evidências, permitiu uma compreensão mais profunda dos desafios associados à distocia fetal e das melhores estratégias para seu manejo.

Assim, a abordagem baseada em evidências, a capacitação contínua e a colaboração multidisciplinar foram reconhecidas como pilares fundamentais para garantir desfechos positivos e minimizar os riscos durante o parto em casos de distocia fetal.

Referências Bibliográficas:

Schmitz T. Modalités de l'accouchement dans la prévention de la dystocie des épaules en cas de facteurs de risque identifiés [Delivery management for the prevention of shoulder dystocia in case of identified risk factors]. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2015 Dec;44(10):1261-71. French. doi: 10.1016/j.jgyn.2015.09.051.

Fritel X, Gachon B, Desseauve D, Thubert T. Incontinence anale et lésions obstétricales du sphincter anal, épidémiologie et prévention [Anal incontinence and obstetrical anal sphincter injuries, epidemiology and prevention]. *Gynecol Obstet Fertil Senol*. 2018 Apr;46(4):419-426. French. doi: 10.1016/j.gofs.2018.01.004.

Gauthaman N, Walters S, Tribe IA, Goldsmith L, Doumouchtsis SK. Shoulder dystocia and associated manoeuvres as risk factors for perineal trauma. *Int Urogynecol J*. 2016 Apr;27(4):571-7. doi: 10.1007/s00192-015-2863-x

Lok ZL, Cheng YK, Leung TY. Predictive factors for the success of McRoberts' manoeuvre and suprapubic pressure in relieving shoulder dystocia: a cross-sectional study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2016 Oct 29;16(1):334. doi: 10.1186/s12884-016-1125-3.

Ghi T, Rizzo G; EGEO Group. The use of a hybrid mannequin for the modern high-fidelity simulation in the labor ward: the Italian experience of the Ecografia Gestione Emergenze Ostetriche (EGEO) group. *Am J Obstet Gynecol*. 2020 Jan;222(1):41-47. doi: 10.1016/j.ajog.2019.07.023

Hill MG, Cohen WR. Shoulder dystocia: prediction and management. *Womens Health (Lond)*. 2016;12(2):251-61. doi: 10.2217/whe.15.103.

Menticoglou S. Shoulder dystocia: incidence, mechanisms, and management strategies. *Int J Womens Health*. 2018 Nov 9;10:723-732. doi: 10.2147/IJWH.S175088.

Lau SL, Sin WTA, Wong L, Lee NMW, Hui SYA, Leung TY. A critical evaluation of the external and internal maneuvers for resolution of shoulder dystocia. *Am J Obstet Gynecol*. 2024 Mar;230(3S):S1027-S1043. doi: 10.1016/j.ajog.2023.01.016.

Habek D, Cerovac A. A Forensic Aspect of Fetal Shoulder Dystocia. *Z Geburtshilfe Neonatol*. 2020 Oct;224(5):257-261. doi: 10.1055/a-1192-7254

Habek D, Mikuš M, Cerovac A. The proposal of the novel fetal shoulder dystocia graduation: a clinical-based opinion. *J Perinat Med*. 2023 Jun 19;51(9):1129-1131. doi: 10.1515/jpm-2022-0513.

Spain JE, Frey HA, Tuuli MG, Colvin R, Macones GA, Cahill AG. Neonatal morbidity associated with shoulder dystocia maneuvers. *Am J Obstet Gynecol*. 2015 Mar;212(3):353.e1-5. doi: 10.1016/j.ajog.2014.10.001.

Referências Bibliográficas:

ScLe Ray C, Oury JF. Conduite à tenir en cas de dystocie des épaules [Management of shoulder dystocia]. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2015 Dec;44(10):1272-84. French. doi: 10.1016/j.jgyn.2015.09.048.

Grillo-Ardila CF, Bautista-Charry AA, Diosa-Restrepo M. Breech presentation delivery care: A review of childbirth semiology, mechanism and care. *Rev Colomb Obstet Ginecol*. 2019 Dec;70(4):253-265. English, Spanish. doi: 10.18597/rcog.3345.

Poujade O, Azria E, Ceccaldi PF, Davitian C, Khater C, Chatel P, Pernin E, Aflak N, Koskas M, Bourgeois-Moine A, Hamou-Plotkine L, Valentin M, Renner JP, Roy C, Estellat C, Luton D. Prevention of shoulder dystocia: A randomized controlled trial to evaluate an obstetric maneuver. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2018 Aug;227:52-59. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.06.002.

Gherman RB, Patel R. An Extractor for the Management of Shoulder Dystocia. *Obstet Gynecol*. 2022 Oct 1;140(4):674-678. doi: 10.1097/AOG.0000000000004935. Epub 2022 Sep 7. Erratum in: *Obstet Gynecol*. 2023 Feb 01;141(2):422-423. doi: 10.1097/AOG.0000000000005076.